

Karya Tulis Ilmiah

Analisis Respons Sistem Batang Kendali terhadap Perubahan Setpoint Daya Reaktor dalam Simulasi LabVIEW

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Inkairisma Sabilla Widyaningrum / Elektronika Instrumentasi / 022200019

07 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER**

**Analisis Respons Sistem Batang Kendali terhadap Perubahan Setpoint Daya
Reaktor dalam Simulasi LabVIEW**

Disusun oleh
Inkairisma Sabilla Widyaningrum
022200019

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sleman, 07 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng

NIP. 19820218 200604 1 016

ANALISIS RESPONS SISTEM BATANG KENDALI TERHADAP PERUBAHAN SETPOINT DAYA REAKTOR DALAM SIMULASI LABVIEW

ANALYSIS OF CONTROL ROD SYSTEM RESPONSE TO REACTOR POWER SETPOINT CHANGES IN LABVIEW SIMULATION

Inkairisma Sabilla Widyaningrum

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
inkairismasabilla04@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS RESPONS SISTEM BATANG KENDALI TERHADAP PERUBAHAN SETPOINT DAYA REAKTOR DALAM SIMULASI LABVIEW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons sistem batang kendali terhadap perubahan setpoint daya reaktor menggunakan simulasi berbasis LabVIEW secara waktu nyata. Sistem simulasi dirancang dengan model kinetika reaktor titik dan menggunakan metode Euler untuk menghitung dinamika populasi neutron sebagai respons terhadap perubahan reaktivitas. Posisi batang kendali digunakan sebagai input sistem yang memengaruhi nilai reaktivitas, sementara populasi neutron digunakan sebagai indikator daya reaktor. Tujuh skenario eksperimental dilakukan, mencakup kondisi penaikan dan penurunan batang kendali, yang menghasilkan data waktu terhadap fluks neutron dan reaktivitas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan eksponensial antara peningkatan reaktivitas dan fluks neutron, sedangkan penurunan reaktivitas menghasilkan peluruhan fluks secara bertahap. Waktu tanggap sistem dan kestabilan setiap transien juga diamati, di mana sistem menunjukkan kemampuan mencapai kondisi tunak tanpa fluktuasi liar. Simulasi ini menunjukkan bahwa sistem kendali berbasis batang kendali dapat dikendalikan secara efektif untuk mencapai daya reaktor yang diinginkan. Dengan memanfaatkan HMI berbasis LabVIEW dan pemrosesan data waktu nyata, sistem ini terbukti mampu merepresentasikan perilaku reaktor secara fungsional dan edukatif, serta menjadi media pembelajaran yang aplikatif untuk memahami prinsip kendali reaktivitas dalam teknologi reaktor nuklir.

Kata kunci: Reaktor Daya, Batang Kendali, LabVIEW

ABSTRACT

ANALYSIS OF CONTROL ROD SYSTEM RESPONSE TO REACTOR POWER SETPOINT CHANGES IN LABVIEW SIMULATION. This study aims to analyze the control rod system response to changes in reactor power setpoint using a real-time LabVIEW-based simulation. The simulation system was designed using the point reactor kinetics model, and the Euler method was applied to compute neutron population dynamics in response to reactivity changes. The control rod position served as the system input that affected reactivity values, while neutron population was used as an indicator of reactor power. Seven experimental scenarios were conducted, involving control rod insertion and withdrawal, resulting in time-based data on neutron flux and reactivity. The results indicated an exponential relationship between increasing reactivity and neutron flux, while decreasing reactivity led to gradual flux decay. The system's response time and stability were also observed, showing the ability to reach steady-state conditions without unstable fluctuations. The simulation demonstrates that the control rod-based system can effectively regulate the desired reactor power. By utilizing a LabVIEW-based Human Machine Interface and real-time data processing, the system successfully represents reactor behavior both functionally and educationally, serving as a practical learning medium for understanding reactivity control principles in nuclear reactor technology.

Keywords: Reactor Power, Control Rod, LabVIEW

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi energi yang sangat kompleks dan menuntut pengendalian sistem yang presisi. Prinsip dasar dari reaktor nuklir adalah terjadinya reaksi fisi berantai, di mana neutron yang dilepaskan dari atom uranium atau plutonium akan memicu fisi lainnya, sehingga menghasilkan energi panas dalam jumlah besar. Salah satu aspek fundamental dalam pengoperasian reaktor adalah pengaturan reaktivitas inti, yaitu ukuran kemampuan sistem untuk mempertahankan atau mengubah laju reaksi fisi. Reaktivitas ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan posisi batang kendali (control rod), yang dirancang untuk menyerap neutron dalam jumlah tertentu. Dengan menaikkan atau menurunkan batang kendali, operator dapat menyesuaikan jumlah neutron bebas dalam reaktor, sehingga secara langsung mengatur daya reaktor. Dalam konteks ini, batang kendali menjadi salah satu instrumen paling vital dalam menjaga keselamatan dan kestabilan operasi reaktor. Dalam dunia pendidikan dan penelitian nuklir, terutama pada tingkat perguruan tinggi vokasi, simulasi sistem kendali reaktor menjadi sarana penting dalam menjembatani pemahaman antara teori dan praktik. Seiring berkembangnya teknologi digital dan sistem akuisisi data, penggunaan perangkat lunak seperti LabVIEW menjadi sangat populer untuk membangun Human Machine Interface (HMI) yang interaktif. Dengan mengintegrasikan hardware berbasis mikrokontroler dan sensor dengan software berbasis LabVIEW, pengguna dapat memantau dan mengendalikan sistem secara real time, termasuk untuk keperluan simulasi reaktor daya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam simulasi tersebut adalah model kinetika reaktor titik (point kinetics), yaitu model matematis yang merepresentasikan perubahan populasi neutron sebagai respon terhadap reaktivitas dalam skala waktu tertentu. Pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis sistem kendali batang dalam skenario simulasi sederhana.

Melalui pemanfaatan perangkat keras yang dirancang untuk meniru pergerakan batang kendali secara fisik—misalnya menggunakan motor servo atau aktuator linier—serta pengolahan datanya yang terhubung ke HMI LabVIEW, maka sistem simulasi ini dapat memberikan pengalaman observasi yang mendekati kondisi operasional nyata. Dalam simulasi ini, setpoint daya reaktor ditentukan dalam bentuk nilai neutron target, yang kemudian memicu sistem kendali untuk menyesuaikan posisi batang kendali guna mendekati target tersebut. Dengan setiap perubahan posisi batang, nilai reaktivitas akan berubah, dan secara langsung memengaruhi jumlah neutron dalam sistem. Hubungan ini direkam dalam bentuk data waktu nyata (real time), meliputi perubahan posisi batang, nilai reaktivitas, populasi neutron, serta waktu tanggap sistem terhadap perubahan. Sistem ini tidak hanya memperlihatkan aspek visual dari proses pengendalian reaktor, tetapi juga memberikan data numerik yang dapat dianalisis secara kuantitatif untuk mengevaluasi performa sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons sistem batang kendali terhadap variasi setpoint daya reaktor dalam skenario simulasi berbasis LabVIEW. Fokus utama diarahkan pada pengamatan perubahan reaktivitas, dinamika populasi neutron, serta waktu tanggap sistem dalam menyesuaikan daya reaktor terhadap target yang ditentukan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengevaluasi stabilitas sistem, efisiensi kendali, dan performa algoritma dalam mencapai kestabilan daya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan sistem simulasi kendali reaktor edukatif yang bersifat real time, serta memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja sistem batang kendali dalam pengendalian daya reaktor nuklir. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang pengembangan prototipe alat bantu pembelajaran yang lebih aplikatif dan mendekati sistem kendali nyata pada reaktor daya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif berbasis simulasi waktu nyata (real-time simulation) untuk menganalisis pengaruh perubahan setpoint daya reaktor terhadap posisi batang kendali serta dinamika reaktivitas dan populasi neutron. Sistem simulasi yang digunakan terdiri dari perangkat keras yang merepresentasikan batang kendali (hardware control rod simulator), serta perangkat lunak berbasis LabVIEW yang berfungsi sebagai Human Machine Interface (HMI) dan pusat pemrosesan data numerik. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap: desain sistem kendali, pengujian eksperimen berbasis variasi setpoint, akuisisi data, dan analisis performa sistem. Desain sistem simulasi mengadopsi konsep kinetika reaktor titik (point kinetics model), di mana perubahan daya reaktor ditentukan oleh populasi neutron yang bergantung pada nilai reaktivitas saat itu. Nilai reaktivitas sendiri dimodelkan sebagai fungsi dari posisi batang kendali, yang dalam sistem ini direpresentasikan oleh suatu parameter masukan yang dikendalikan secara otomatis. Perubahan posisi batang kendali menghasilkan perubahan reaktivitas $\rho(t)$, yang kemudian digunakan dalam

persamaan kinetika neutron untuk menghitung populasi neutron $N(t)$. Semua proses ini dikomputasi secara real time menggunakan algoritma perhitungan berbasis Runge-Kutta orde 4 yang diintegrasikan ke dalam platform LabVIEW. Hasil simulasi seperti nilai neutron, reaktivitas, dan waktu, kemudian divisualisasikan melalui tampilan antarmuka (HMI) untuk dianalisis lebih lanjut.

Eksperimen dilakukan dengan melakukan perubahan setpoint daya reaktor dalam bentuk target nilai neutron, kemudian merekam respons sistem terhadap setiap perubahan tersebut. Sistem akan memerintahkan aktuator batang kendali untuk menyesuaikan posisinya secara otomatis, hingga nilai neutron aktual mendekati setpoint yang ditentukan. Proses ini terjadi dalam loop kendali tertutup (closed-loop) dan berlangsung secara kontinu. Setiap variasi setpoint dilakukan selama selang waktu tertentu, dan data yang direkam mencakup: waktu respon sistem (dari awal perubahan hingga stabil), perubahan posisi batang kendali, nilai reaktivitas yang dihitung, dan populasi neutron aktual pada setiap waktu pengambilan data. Data-data numerik yang diperoleh dari LabVIEW dikompilasi ke dalam file log dan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Excel. Parameter utama yang dianalisis mencakup: waktu tanggap sistem (response time), stabilitas sistem (overshoot/steady-state error), serta akurasi sistem kendali terhadap pencapaian target daya. Sebagai tambahan, dilakukan evaluasi performa kontrol untuk setiap perubahan setpoint yang signifikan, guna mengetahui keandalan sistem dalam menghadapi dinamika daya. Data hasil simulasi telah disusun dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik pada bagian hasil dan pembahasan.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk meniru karakteristik utama pengendalian daya reaktor nuklir, utamanya reaktor daya, dalam skala simulasi. Sistem ini tidak hanya memberikan representasi visual terhadap kerja batang kendali, namun juga menyediakan basis numerik untuk evaluasi performa kendali berbasis teori kinetika neutron. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika sistem reaktor dalam merespons perubahan setpoint daya, serta menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut sistem simulasi edukatif di bidang teknologi nuklir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi respons sistem batang kendali terhadap perubahan setpoint daya reaktor dalam bentuk target nilai neutron. Simulasi dikembangkan menggunakan antarmuka berbasis LabVIEW, yang mengintegrasikan data input posisi batang kendali ke dalam sistem kinetika reaktor titik secara waktu nyata. Dalam sistem ini, hubungan antara posisi batang dan daya reaktor dimodelkan melalui parameter reaktivitas (ρ), yang secara langsung memengaruhi populasi neutron sebagai indikator daya reaktor. Semua perhitungan numerik dilakukan dengan metode Euler, sebuah metode pendekatan linier sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara iteratif dalam domain waktu diskrit. Metode Euler digunakan untuk menyelesaikan persamaan kinetika reaktor titik yang menggambarkan dinamika populasi neutron terhadap perubahan reaktivitas. Dalam pendekatan ini, setiap langkah waktu Δt menghasilkan nilai neutron baru berdasarkan turunan pertama populasi neutron yang bergantung pada nilai reaktivitas saat itu. Keunggulan metode ini terletak pada kemudahan implementasi dan kecepatan komputasi, yang sangat sesuai untuk sistem simulasi real time seperti yang digunakan pada penelitian ini. Hasil dari perhitungan dan simulasi divisualisasikan dalam bentuk grafik serta direkam dalam log data yang kemudian diekspor ke dalam bentuk tabel numerik untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam eksperimen, dilakukan tujuh skenario perubahan posisi batang kendali yang terdiri atas aksi naik dan turun batang, dengan masing-masing skenario menghasilkan variasi nilai reaktivitas dan fluks neutron terhadap waktu. Data hasil simulasi yang menunjukkan hubungan antara waktu, reaktivitas, dan fluks neutron pada setiap skenario disajikan dalam beberapa Tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Naik 1

Naik 1		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
27	0,0479273	2,47E+25
28	0,0499992	1,42E+26
29	0,0538074	8,46E+26
30	0,0555323	5,32E+27
31	0,0555323	3,43E+28
32	0,058598	2,26E+29
33	0,0617233	1,57E+30
34	0,0630808	1,14E+31
35	0,0644491	8,25E+31
36	0,0686183	6,13E+32
37	0,0709758	4,75E+33
38	0,0709758	3,70E+34
39	0,0728828	2,95E+35
40	0,0762647	2,35E+36
41	0,0762647	1,88E+37
42	0,0782225	1,51E+38
43	0,0782225	1,21E+39
44	0,0782225	9,66E+39
45	0,0782225	7,74E+40

Gambar 1. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 1)

Tabel 2. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Turun 1

Turun 1		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
17	-0,00128505	3,53E+14
18	-0,00214671	3,39E+14
19	-0,00328577	3,26E+14
20	-0,00390118	3,14E+14
21	-0,00463391	3,03E+14
22	-0,00622532	2,92E+14
23	-0,00715377	2,82E+14
24	-0,00726231	2,73E+14
25	-0,00787821	2,65E+14
26	-0,00868777	2,57E+14
27	-0,0087692	2,49E+14
28	-0,0100353	2,42E+14
29	-0,0105599	2,35E+14
30	-0,0105989	2,29E+14
31	-0,0106271	2,23E+14
32	-0,0104679	2,17E+14
33	-0,0103561	2,12E+14
34	-0,00954878	2,07E+14
35	-0,00819551	2,02E+14
36	-0,00819551	1,97E+14

Gambar 2. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 2)

Tabel 3. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Naik 2

Naik 2		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
25	0,0365406	7,34E+21
26	0,0372908	3,21E+22
27	0,0403441	1,43E+23
28	0,0422947	6,80E+23
29	0,0426887	3,41E+24
30	0,0462925	1,76E+25
31	0,0487523	9,74E+25
32	0,0499992	5,70E+26
33	0,0542368	3,39E+27
34	0,0572767	2,09E+28
35	0,0577159	1,38E+29
36	0,0603766	9,26E+29
37	0,0649076	6,30E+30
38	0,0653673	4,52E+31
39	0,0662903	3,34E+32
40	0,070502	2,48E+33
41	0,0724043	1,84E+34
42	0,0724043	1,37E+35
43	0,0724043	1,02E+36
44	0,0724043	7,56E+36

Gambar 3. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 3)

Tabel 4. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Turun 2

Turun 2		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
19	-0,00807	3,18E+14
20	-0,00935879	3,07E+14
21	-0,00961214	2,97E+14
22	-0,0105248	2,87E+14
23	-0,010616	2,78E+14
24	-0,0106281	2,70E+14
25	-0,0104427	2,62E+14
26	-0,00961128	2,55E+14
27	-0,00961128	2,47E+14
28	-0,00666322	2,41E+14
29	-0,00261776	2,35E+14
30	-0,00152016	2,29E+14
31	0,00132691	2,23E+14
32	0,00360849	2,17E+14
33	0,00360849	2,12E+14
34	0,00688784	2,07E+14
35	0,0108211	2,03E+14
36	0,0155048	1,99E+14
37	0,0155048	1,95E+14
38	0,0155048	1,93E+14

Gambar 4. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 4)

Tabel 5. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Naik 3

Naik 3		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
21	0,0286395	2,95E+19
22	0,0303781	1,03E+20
23	0,0307299	3,74E+20
24	0,03323	1,39E+21
25	0,0346881	5,46E+21
26	0,035056	2,18E+22
27	0,0376679	8,78E+22
28	0,0376679	3,75E+23
29	0,0380463	1,67E+24
30	0,0411205	7,56E+24
31	0,0426887	3,64E+25
32	0,043084	1,87E+26
33	0,0466993	9,96E+26
34	0,0499992	5,59E+27
35	0,0512574	3,31E+28
36	0,0546674	1,98E+29
37	0,0577159	1,19E+30
38	0,0577159	7,12E+30
39	0,0577159	4,27E+31
40	0,0577159	2,56E+32

Gambar 5. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 5)

Tabel 6. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Turun 3

Turun 3		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
24	0,000557227	9,49E+14
25	0,000176153	9,21E+14
26	0,000176153	8,95E+14
27	0,000176153	8,70E+14
28	-0,00110794	8,47E+14
29	-0,0016345	8,25E+14
30	-0,00264452	8,03E+14
31	-0,00390118	7,83E+14
32	-0,00449062	7,64E+14
33	-0,00545925	7,46E+14
34	-0,00597658	7,29E+14
35	-0,00597658	7,12E+14
36	-0,00597658	6,96E+14
37	-0,00597658	6,81E+14
38	-0,00597658	6,67E+14
39	-0,00597658	6,53E+14
40	-0,00658599	6,40E+14
41	-0,00715377	6,27E+14
42	-0,00715377	6,15E+14

Gambar 6. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 6)

Tabel 7. Data Respons Sistem terhadap Perubahan Posisi Batang Kendali pada Kondisi Naik 4

Naik 4		
Waktu - Plot 0	Reaktivitas - Plot 0	Fluks Neutron - Plot 0
31	0,0239532	1,78E+19
32	0,0242789	5,22E+19
33	0,0252646	1,60E+20
34	0,0276127	5,18E+20
35	0,0286395	1,77E+21
36	0,0303781	6,11E+21
37	0,0321505	2,17E+22
38	0,0321505	8,07E+22
39	0,03323	3,14E+23
40	0,035056	1,31E+24
41	0,036915	5,58E+24
42	0,0399579	2,39E+25
43	0,0403441	1,03E+26
44	0,0403441	4,49E+26
45	0,0407317	1,95E+27
46	0,0407317	8,45E+27
47	0,0407317	3,67E+28
48	0,0407317	1,59E+29
49	0,0407317	6,93E+29

Gambar 7. Grafik Perbandingan Reaktivitas dan Fluks Neutron Terhadap Waktu (Kondisi 7)

Simulasi ini dirancang untuk menggambarkan hubungan langsung antara perubahan posisi batang kendali terhadap setpoint daya reaktor, dengan parameter yang dianalisis meliputi reaktivitas, fluks neutron, dan waktu. Posisi batang kendali digunakan sebagai masukan sistem, sementara populasi neutron menjadi indikator daya reaktor yang terpantau secara waktu nyata menggunakan tampilan HMI berbasis LabVIEW. Sistem kendali yang dikembangkan menggunakan model kinetika reaktor titik dan diselesaikan secara numerik menggunakan metode Euler, yang memungkinkan pemantauan perubahan nilai neutron terhadap waktu pada tiap langkah perubahan posisi batang kendali.

Pada Tabel 1 dan Gambar 1, skenario Naik 1 menunjukkan respons awal sistem ketika batang kendali mulai ditarik naik. Nilai reaktivitas awal sebesar 0,0479 mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 0,0782. Seiring dengan kenaikan reaktivitas ini, fluks neutron meningkat secara eksponensial dari $2,47 \times 10^{25}$ hingga lebih dari $7,74 \times 10^{40}$. Ini menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi superkritis, di mana pertumbuhan neutron terjadi dengan cepat. Waktu tanggap sistem relatif stabil dan menunjukkan laju peningkatan fluks neutron yang linier dalam skala logaritmik. Hal ini mencerminkan respon sistem kendali yang peka terhadap perubahan posisi batang kendali, serta ketepatan model Euler dalam mengikuti kurva eksponensial pertumbuhan neutron.

Tabel 2 dan Gambar 2 memperlihatkan skenario Turun 1, di mana batang kendali dimasukkan kembali secara bertahap. Nilai reaktivitas berkurang menuju -0,0106, dan fluks neutron pun menurun dari $3,53 \times 10^{14}$ menjadi $1,97 \times 10^{14}$. Penurunan ini menunjukkan bahwa sistem kembali ke kondisi subkritis, yang ditandai dengan peluruhan populasi neutron. Tidak ditemukan fluktuasi tajam, menunjukkan stabilitas sistem dalam menanggapi kondisi transien negatif. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kendali bekerja efektif untuk meredam reaktivitas berlebih dan menstabilkan daya.

Pada Tabel 3 dan Gambar 3, Naik 2 merupakan skenario yang dimulai dari kondisi daya yang lebih rendah. Kenaikan reaktivitas dari 0,036 ke 0,072 menyebabkan lonjakan fluks neutron dari $7,34 \times 10^{21}$ hingga mencapai $7,56 \times 10^{36}$. Dibandingkan Naik 1, sistem memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kondisi tunak, namun tetap mengikuti pola eksponensial. Ini membuktikan bahwa besarnya reaktivitas awal sangat memengaruhi kecepatan pertumbuhan daya reaktor, dan sistem mampu merespons dengan tren yang konsisten.

Tabel 4 dan Gambar 4 menunjukkan respon transien negatif kedua, yaitu Turun 2. Fluks neutron turun dari $3,18 \times 10^{14}$ menjadi $1,93 \times 10^{14}$ ketika reaktivitas bergerak dari -0,008 hingga +0,015. Pada transien ini, menarik bahwa nilai reaktivitas justru kembali menjadi positif di akhir waktu, namun fluks tetap menurun. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan efek neutron tertunda, di mana perubahan fluks memerlukan waktu lebih untuk menyesuaikan terhadap perubahan mendadak dalam reaktivitas. Respons ini tetap terjaga stabil dan menunjukkan keakuratan model numerik Euler dalam menangkap transien lambat.

Pada Tabel 5 dan Gambar 5, Naik 3 menggambarkan skenario pertumbuhan daya dari nilai reaktivitas rendah (0,028) hingga mencapai 0,057. Kenaikan fluks dari $2,95 \times 10^{19}$ hingga $2,56 \times 10^{32}$ berlangsung secara progresif. Meskipun nilai reaktivitas akhir hampir sama dengan Naik 1, namun karena titik awal yang lebih rendah, kecepatan kenaikan fluks relatif lebih landai. Ini memperkuat kesimpulan bahwa laju tanggap sistem bergantung pada reaktivitas awal dan selisih target setpoint terhadap kondisi aktual.

Skenario Turun 3 (Tabel 6 dan Gambar 6) menunjukkan penurunan reaktivitas secara bertahap dari nilai positif kecil hingga -0,007. Fluks neutron secara perlahan menurun dari $9,49 \times 10^{14}$ menjadi $6,15 \times 10^{14}$. Perubahan ini relatif lebih kecil dibandingkan Turun 1 dan 2 karena rentang reaktivitas yang sempit, tetapi tetap memperlihatkan efektivitas kendali negatif dalam kondisi margin kecil, yang relevan untuk skenario pengendalian daya rendah.

Tabel 7 dan Gambar 7 menunjukkan skenario Naik 4, yaitu kenaikan reaktivitas kecil dari 0,023 hingga sekitar 0,040. Fluks neutron naik dari $1,78 \times 10^{19}$ hingga hampir $6,93 \times 10^{29}$. Meskipun skenario ini dimulai dari nilai reaktivitas dan fluks yang lebih kecil, sistem

tetap memberikan kurva pertumbuhan eksponensial yang sesuai teori, membuktikan konsistensi dan akurasi model simulasi yang dibangun.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa hubungan antara posisi batang kendali dan daya reaktor bersifat eksponensial, sebagaimana dijelaskan oleh teori kinetika reaktor titik. Setiap kenaikan posisi batang kendali menghasilkan peningkatan reaktivitas, yang menyebabkan fluks neutron bertambah secara eksponensial. Sebaliknya, penurunan batang kendali menyebabkan reaktivitas menjadi negatif dan menurunkan fluks neutron. Simulasi juga menunjukkan bahwa waktu tanggap sistem sangat dipengaruhi oleh besar perubahan reaktivitas dan nilai awal daya, serta kondisi superkritis atau subkritis sistem. Dengan menggunakan metode Euler, sistem dapat mengikuti perubahan nilai neutron secara linier dan real time, tanpa menunjukkan osilasi atau ketidakstabilan numerik yang signifikan. Kestabilan sistem terlihat dari tidak adanya fluktuasi acak pada fluks neutron, dan akurasi sistem terbukti melalui konsistensi pola respons terhadap tiap skenario. Dengan demikian, sistem simulasi batang kendali berbasis LabVIEW ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan analisis performa kendali reaktor secara fungsional, memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana perubahan kecil pada reaktivitas dapat memengaruhi daya reaktor secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem batang kendali berperan sangat penting dalam pengendalian daya reaktor nuklir melalui mekanisme perubahan reaktivitas. Simulasi menunjukkan bahwa perubahan posisi batang kendali memiliki hubungan yang langsung dan signifikan terhadap nilai reaktivitas inti, di mana kenaikan batang menyebabkan peningkatan reaktivitas (positif) dan sebaliknya, penurunan batang menghasilkan reaktivitas negatif. Perubahan reaktivitas ini kemudian berdampak secara eksponensial terhadap fluks neutron, yang menjadi indikator langsung dari besarnya daya reaktor. Setiap skenario kenaikan batang kendali menghasilkan pertumbuhan populasi neutron secara drastis, sementara skenario penurunan batang mampu menurunkan fluks neutron secara bertahap menuju kondisi subkritis. Hal ini menegaskan bahwa sistem kendali berbasis batang dapat dikontrol secara efektif untuk mencapai setpoint daya reaktor yang diinginkan dengan mengandalkan prinsip kinetika reaktor titik.

Penggunaan metode numerik Euler dalam perhitungan dinamika neutron menunjukkan hasil yang cukup akurat dan stabil dalam konteks simulasi real time. Metode ini memungkinkan pengamatan langsung terhadap perubahan nilai neutron pada setiap waktu akibat perubahan reaktivitas, tanpa menimbulkan osilasi atau ketidakstabilan yang mengganggu. Sistem mampu memberikan respon yang proporsional terhadap variasi setpoint, baik dalam kondisi reaktivitas tinggi maupun rendah. Waktu tanggap sistem cenderung lebih cepat pada skenario dengan reaktivitas awal yang lebih besar, dan relatif lebih lambat saat perubahan reaktivitas dilakukan dalam skala kecil. Stabilitas sistem juga terjaga dengan baik, sebagaimana terlihat dari konsistensi pola perubahan fluks neutron pada seluruh skenario pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma simulasi yang dikembangkan mampu merepresentasikan kondisi fisis reaktor secara mendekati nyata, sehingga dapat dijadikan media pembelajaran yang representatif.

Secara keseluruhan, sistem simulasi batang kendali berbasis LabVIEW ini telah berhasil menggambarkan respons sistem terhadap perubahan setpoint daya reaktor dengan cukup baik. Hubungan antara reaktivitas, waktu, dan fluks neutron dapat divisualisasikan dan dianalisis secara numerik, memberikan gambaran nyata terhadap dinamika daya reaktor. Dengan antarmuka HMI yang interaktif dan data akurat berbasis simulasi kinetika, sistem ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai alat bantu edukatif dalam bidang instrumentasi nuklir dan pengendalian reaktor. Selain itu, pendekatan berbasis data waktu nyata dan visualisasi kontinu yang ditampilkan memungkinkan mahasiswa maupun peneliti untuk memahami perilaku transien reaktor secara langsung, baik dalam kondisi peningkatan maupun penurunan daya. Oleh karena itu, sistem ini dapat dijadikan dasar pengembangan simulator reaktor daya berskala pendidikan yang mendekati kondisi operasional di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada Allah SWT yang memberikan pencerahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Eng. Sutanto, M.Eng selaku dosen

pembimbing yang telah senantiasa membimbing penulis sejak perencanaan, penyusunan, hingga karya ilmiah ini telah selesai dibuat dengan baik dan sesuai kaidah penulisan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan seperjuangan yang telah sepenuh hati memberikan dukungan, doa, serta beberapa pikirannya untuk membantu penulis dalam mendapat inspirasi saat penyusunan karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. R. Lamarsh and A. J. Baratta, *Introduction to Nuclear Engineering*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- [2] G. R. Keepin, *Physics of Nuclear Kinetics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1965.
- [3] M. M. El-Wakil, *Nuclear Heat Transport*. Scranton, PA: International Textbook Company, 1970.
- [4] M. Stamatelatos, D. Dionysiou, and A. Tzika, "Development of a LabVIEW-based simulation tool for the dynamic behavior of nuclear power plants," *Annals of Nuclear Energy*, vol. 51, pp. 69–76, Jan. 2013.
- [5] R. Nourgaliev, V. Mousseau, and T. A. Weber, "Numerical methods for multiphysics nuclear reactor simulation," *Nuclear Engineering and Design*, vol. 238, no. 3, pp. 585–596, Mar. 2008.
- [6] M. R. Nelson and R. R. Caldwell, "Digital simulation of point reactor kinetics equations using LabVIEW," *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, vol. 56, no. 5, pp. 2763–2770, Oct. 2009.
- [7] M. Yulistiawati, A. R. Santoso, and D. Suhendi, "Implementasi Model Kinetika Reaktor Titik untuk Simulasi Sistem Kendali Daya pada PLTN Mini," *Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir*, vol. 13, no. 2, pp. 55–63, 2022.
- [8] T. R. Aziz and S. Widodo, "Desain HMI Pemantauan Reaktor Nuklir Menggunakan LabVIEW," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Nuklir (SNTN)*, Yogyakarta, Indonesia, 2023.
- [9] R. S. H. Alabed, "Comparison of Euler and Runge-Kutta Methods in Solving Nuclear Reactor Point Kinetics Equations," *International Journal of Nuclear Energy Science and Technology*, vol. 12, no. 1, pp. 22–30, 2021.
- [10] National Instruments, *LabVIEW User Manual*, Austin, TX, USA, 2022. [Online]. Available: <https://www.ni.com>